

KONSTITUTSIYA, UNING TASNIFI VA BOSHQA NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLARDAN FARQI

Imomov Bahriddin Panjievich

Toshkent davlat transport universiteti

Xalqaro ommaviy huquq kafedrası katta o'qituvchisi

Konstitutsiya (lotincha *constitutio* — “tashkilot, ta’sis, tarkib” so‘zidan) davlatning asosiy qonuni, eng yuqori yuridik kuchga ega bo‘lgan maxsus normativ-huquqiy hujjatdir.

Konstitutsiya davlatning siyosiy, huquqiy va iqtisodiy tizimlarining asoslarini belgilab beradi. Konstitutsiya davlatning ta’sis hujjati bo‘lib, uni yaratishning asosiy maqsadlarini belgilab beradi. Ko‘pchilik mamlakatlarda Konstitutsiya ta’sis majlisi yoki referendum yo‘li bilan qabul qilinadi.

Konstitutsiyaga davlatning (yoki davlatlararo birlashmalardagi davlat-hududiy hamjamiyatning) eng yuqori yuridik kuchga ega bo‘lgan normativ-huquqiy hujjati bo‘lib, ushbu davlat yoki jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarining asoslarini, davlat va shaxsning huquqiy maqomi asoslarini, ularning huquq va majburiyatlarini belgilab beradi.

Konstitutsiya o‘zining mazmuni va ma’nosiga ko‘ra davlatning oliy organlarini, ularning shakllanishi va faoliyat ko‘rsatish tartibini, o‘zaro munosabatlari va vakolatlarini, shuningdek, shaxsning davlat hokimiyati bilan bog‘liq asosiy pozitsiyasini belgilovchi huquqiy normalar yig‘indisidir. Ijtimoiy shartnoma nazariyasi konstitutsiyani aholi va davlat o‘rtasidagi kelishuv sifatida belgilaydi, davlatning shakllanishi tartibini va tomonlar o‘rtasidagi munosabatlarni belgilaydi.

Qonunda konstitutsiyaning huquqiy va faktik tushunchalari farqlanadi. Huquqiy konstitutsiya ijtimoiy munosabatlarning muayyan doirasini tartibga soluvchi huquqiy normalar tizimidir. Faktik konstitutsiya haqiqatda mavjud munosabatlardan iboratdir.^[61]

Konstitutsiya shakllariga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi: yozma va yozilmagan.

Yozma konstitutsiyalar (rasmiy ma’noda konstitutsiyalar) yo bir me’yoriy hujjat (mamlakatlarning aksariyatida mavjud) yoki bir nechta konstitutsiyaviy yoki qonunlar to‘plamidir (masalan, Shvetsiya Konstitutsiyasi, Ispaniya Konstitutsiyasi).

⁶¹ *сост. проф пол наук Санжаревский И.И. Конституция // Политическая наука: Словарь-справочник. — 2010.*

Yozilmagan konstitutsiyalar ko'p sonli aktlar bilan tarqalgan konstitutsiyaviy normalardan, shuningdek konstitutsiyaviy urf-odatlarda (anglo-sakson huquqiy tizimi mamlakatlariga xos (AQShdan tashqari) va Buyuk Britaniya Konstitutsiyasi) mavjud.

Yozma konstitutsiyalar yana quyidagilarga bo'linadi:

- Kodifikatsiyalangan (Konstitutsiya deb ataladigan yagona normativ aktdan iborat). Bunga Germaniya, Fransiya, Italiya, Rossiya va AQSh konstitutsiyalarini misol qilib keltirish mumkin.

- Kodifikatsiyalanmagan (qonunlar, sud pretsedentlari, huquqiy urf-odatlar va ta'limotlardan iborat bo'lib, "konstitutsiya" nomini olmagan). Bularga Yangi Zelandiya, Buyuk Britaniya va Shvetsiya konstitutsiyalari kiradi.

Konstitutsiyalar quyidagi tartibda ishlab chiqilgan va qabul qilingan:

- navbatdan tashqari parlament (ta'sis majlisi) tomonidan (masalan, Fransiya Konstitutsiyasi, 1947 yilgi Italiya Konstitutsiyasi, 1948 yilgi Chexoslovakiya Konstitutsiyasi, 1946 yilgi Yugoslaviya Konstitutsiyasi, Ruminiya Konstitutsiyasi, 1946 yildagi Albaniya Konstitutsiyasi, 1919 yildagi Germaniya Konstitutsiyasi, 1920 va 1952 yillardagi Gretsiya, Bolgariya, Polshaning Konstitutsiyalari, Norvegiya Konstitutsiyasi);

- muntazam parlament (masalan, Daniya Konstitutsiyasi, 1978 yilgi RSFSR Konstitutsiyasi, 1968 yilgi GDR Konstitutsiyasi, 1949 va 2011 yillardagi Vengriya Konstitutsiyalari, 1997 yilgi Polsha Konstitutsiyasi)

- sinfiy vakillik organlari qurultoyi (RSFSRning 1918, 1925, 1937 yillardagi Konstitutsiyalari)

- muvaqqat parlament (1919 yilgi Chexoslovakiya Konstitutsiyasi, 1949 yil GFR Konstitutsiyasi, 1949 yilgi GDR Konstitutsiyasi)

- saylangan organlarni chetlab o'tgan xalq (Fransiya 1958 yil, Rossiya 1993 yil Konstitutsiyasi)

- davlat rahbari (1814 yilgi Fransiya Konstitutsiyasi, 1861 yilgi Italiya Konstitutsiyasi, 1906 yilgi Rossiya imperiyasining asosiy qonunlari);

Konstitutsiya odatda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibiga ko'ra ham tasniflanadi:

- Moslashuvchan konstitutsiyalar — konstitutsiyalar, o'zgartirish va qo'shimchalar oddiy parlament tomonidan malakali ko'pchilik ovoz bilan kiritiladi (1937 va 1978 yillardagi RSFSR Konstitutsiyalari, Italiya Konstitutsiyasi, Germaniyaning 1919-yilgi va 1949-yilgi konstitutsiyalari, 1946-yilgi Avstriya va Fransiya Konstitutsiyasi, 1921 yilgi Polsha Konstitutsiyasi, 1920 yilgi Chexoslovakiya Konstitutsiyasi, 1922 yilgi Latviya va Litva Konstitutsiyasi);

• Qattiq konstitutsiyalar — konstitutsiyaga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritishda maxsus chaqirilgan parlamentning roziligini ham talab qiladi (1848 yilgi Bolgariya va Fransiyaning Konstitutsiyasi) yoki oddiy parlamentga muddatidan oldin saylovlar o‘tkazish orqali (1921 yildagi Daniya, Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Irlandiya, Belgiya, Yugoslaviya Konstitutsiyalari va 1923 yildagi Ruminiya Konstitutsiyasi).

Konstitutsiyalar ko‘lami bo‘yicha ham tasniflanadi:

- milliy konstitutsiyalar;
- federal sub‘yektlar konstitutsiyalari (AQSh shtatlari, Germaniya shtatlari, Avstriya shtatlari, Shveysariya kantonlari, Hindiston shtatlari va Sovet respublikalari) va avtonom shtatlarning konstitutsiyalari.

Bundan tashqari, konstitutsiyalar amal qilish muddatiga ko‘ra doimiy va vaqtinchaliklarga bo‘linadi.

Konstitutsiya boshqa qonun hujjatlaridan bir qancha jihatlari bilan farq qiladi:

- Ta‘sis xarakteriga ega (u davlat tuzumini, asosiy burch va huquqlarni (erkinliklarni) mustahkamlaydi, boshqaruv shaklini va davlat hokimiyati oliy organlari tizimini belgilaydi);

- Oliy yuridik kuchga ega (konstitutsiya davlatning butun hududida amal qiladi. Barcha qonunlar va davlat organlarining boshqa huquqiy hujjatlari konstitutsiya asosida va unga muvofiq chiqariladi);

- nisbatan barqaror;
- amaldagi qonunchilik uchun asos bo‘lib xizmat qiladi;
- Qabul qilish va o‘zgartirishlar kiritishning alohida tartibi mavjud;
- to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir etuvchi me‘yoriy hujjat (konstitutsiyaviy normalar hech qanday davlat hokimiyati va mansabdor shaxslari rozilgisiz amal qiladi);
- U davlatning butun hududida ustunlikka ega.

Qoida tariqasida, barcha konstitutsiyaviy aktlar o‘z mazmuniga ko‘ra o‘xshashdir. Ular quyidagi qoidalarni o‘z ichiga oladi:

- davlat hokimiyatini tashkil etish, davlat organlarining huquq va vakolatlari, ularning fuqarolarga munosabati ta‘rifi.

- Fuqarolarning majburiyat va asosiy huquq - erkinliklari.

Konstitutsiyaga quyidagi fuqarolik huquq va majburiyatlar kiritiladi:

1. Shaxsiy daxlsizlik huquqi, ya‘ni hibsga olish, tintuv qilish va shaxsiy yozishmalarning maxfiyligi ustidan sud nazorati.

2. Mehnat va harakat erkinligi, ya‘ni pasport tizimini bekor qilish.

3. Vijdon erkinligi.

4. Soʻz va matbuot erkinligi.

5. Fuqarolik tengligi — sinfiy imtiyozlar va diniy cheklovlarni bekor qilish.

6. Yigʻilish va uyushmalar erkinligi.

7. Ariza berish huquqi.

8. Fuqarolarning xalq va mahalliy hududiy vakillikda, hukumat faoliyatini nazorat qilishda, mamlakatning siyosiy va ijtimoiy faoliyatida ishtirok etish huquqi.

Bu jami qoidalar konstitutsiyaviy huquq tizimi deb ataladi.

Davlatning ijtimoiy tizimidan qatʼi nazar, har bir konstitutsiya muayyan funktsiyalarga ega:

- Taʼsis funktsiyasi. Bu funktsiyaga koʻra, jamiyat hayotidagi jiddiy oʻzgarishlar natijasida vujudga kelgan konstitutsiya uning yanada rivojlanishining siyosiy-huquqiy asosiga aylanadi. Demak, Konstitutsiya insonning mavjud xatti-harakatlarini mustahkamlaydi yoki jamiyatda kamolotga erishgan, lekin ular uchun huquqiy asoslar mavjud emasligi sababli vujudga kelmagan yangi ijtimoiy munosabatlarning vujudga kelishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi, bu esa Konstitutsiyaning qabul qilinishi bilan belgilanadi. Taʼsis tamoyillari butun davlatning siyosiy (ijtimoiy) tizimiga va maʼlum bir mamlakatda mavjud boʻlgan aniq davlat-huquqiy institutlarga nisbatan ham oʻzini namoyon qiladi.

- Tashkiliy funktsiya erishilgan natijalarni mustahkamlabgina qolmay, balki jamiyat va davlat oldiga yangi vazifalarni ham qoʻyadi. Shuningdek, siyosiy faollikni oshiradi, davlat organlari va jamoat birlashmalarini, barcha fuqarolarni yangi asosiy qonun ruhi va doirasidagi faoliyatni amalga oshirishga yoʻnaltiradi. Shunday qilib, Konstitutsiya nafaqat tegishli omillarning rolini aks ettiradi, balki ularga erishish uchun zarur boʻlgan aniq mexanizmlarni ham oʻz ichiga oladi.

- Tashqi siyosat funktsiyasi nafaqat siyosiy hayotga, balki davlatning tashqi siyosiy faoliyatining asosi boʻlib xizmat qiladi.

- Mafkuraviy funktsiya Konstitutsiyada muayyan siyosiy taʼlimot qoidalarini hukmronlik qilib belgilab olishdan iborat. SSSR Konstitutsiyasi bu funktsiyani amalga oshirishning namunasi boʻlib xizmat qilgan edi.

- Gumanistik funktsiya. Konstitutsiya umuminsoniy qadriyatlarni oʻzida mujassam etgan, sivilizatsiyalashgan jamiyatga xos boʻlgan huquq va erkinliklarni mustahkamlab, xalqaro huquqning umumeʼtirof etilgan prinsip va normalarini davlat huquqiy tizimining ajralmas qismi, deb eʼlon qilgan.

- Yuridik funktsiya. Huquqiy funktsiyaning mohiyati shundan iboratki, u mamlakatda yangi huquqiy tizim va huquqiy tartibotning asosiga aylanadi, shuningdek, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi va bevosita taʼsir koʻrsatadigan

hujjat sifatida ularning paydo bo'lishiga asos bo'ladi. Qolaversa, qonunchilikning rivojlanishiga, Konstitutsiyaning umumiy g'oyalari va o'ziga xos qoidalarini o'zida mujassam etgan ko'plab yangi normativ-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishiga turtki bo'lmoqda.

Qabul qilingan qarorlarning konstitutsiyaga muvofiqligini nazorat qilish uchun maxsus sud organi - Konstitutsiyaviy sud mavjud bo'lishi mumkin. Ba'zi mamlakatlarda bu funktsiya Oliy sud kabi boshqa hokimiyat tomonidan amalga oshiriladi.

Har bir konstitutsiya davlatning asosiy normativ-huquqiy hujjati sifatida alohida xususiyatlarga (huquqiy xususiyatlarga) ega. Bularga quyidagilar kiradi:

- Konstitutsiya huquqiy hujjat bo'lib, uning barcha xususiyatlariga ega. U boshqa barcha normativ hujjatlardan ham huquqiy ustunlikka, ham siyosiy ustunlikka ega bo'lib, davlatning oliy boshqaruv organlari uning qoidalariga zid harakat qila olmaydi.

- Konstitutsiyaning ustunligi uning boshqa normativ hujjatlardan oliy yuridik kuchga ega ekanligini bildiradi. Bu nafaqat federal qonunlarga, balki federal konstitutsiyaviy qonunlarga ham tegishli. Ular Konstitutsiyada mustahkamlangan qoidalarga to'liq rioya etishlari shart va hech qanday sharoitda ularga zid kela olmaydi.

- Konstitutsiya – mamlakatdagi amaldagi qonun hujjatlarining mohiyati va mazmunini belgilab beruvchi qonunchilik bazasi.

Xalqaro va milliy qonunchilik Konstitutsiya qoidalarini ishlab chiqadi. Turli ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun u o'z qoidalariga asoslanadi. Konstitutsiyalar ko'pincha ularning qoidalarini ishlab chiqadigan normativ hujjatlarni qabul qilishni ham talab qiladi.